

El «Libro ayni» como dispositivo de memoria descolonial: el modelo ECS-Ayni en la Comunidad de Huaynacancha (Ayacucho, Perú)

Hacia una teoría de la producción memorialística en contextos de asimetría estructural

José Luis Torres Vitolas
Editorial Casa de Cartón (Madrid – Lima)
ORCID: 0009-0005-2735-0558

Resumen

Este artículo presenta el modelo ECS-Ayni (Enunciación Coral Soberana), una propuesta teórico-metodológica para la producción de libros de memoria colectiva en contextos de asimetría estructural. El modelo emerge del análisis del libro *17 de mayo. El otro Uchuraccay. Memoria para el Allin Kawsay* (2025), escrito en coautoría con la Comunidad de Huaynacancha (Ayacucho, Perú), sobreviviente de una masacre perpetrada por Sendero Luminoso en 1983. A diferencia del testimonio clásico (Beverley, 2004), donde el intelectual letrado transcribe la palabra subalterna bajo una relación de tutela, el ECS-Ayni formaliza una *reciprocidad diferenciada* basada en el principio andino del *ayni*: cuatro roles funcionales (Comunidad, Autor, Mediación Afectiva, Mediación Lingüística) distribuyen tres tipos de soberanía (sentido, técnica/ética, circulación). *La postproducción de la oralidad* —el paso del registro caótico a la transcripción indiferenciada y, finalmente, a la obra coral estructurada— constituye el núcleo del proceso editorial. El artículo documenta, mediante autoetnografía y análisis de archivo audiovisual, cómo la Comunidad ejerció su soberanía a través del veto a contenidos no deseados, la reescritura colectiva del manuscrito y el «entierro» de un proyecto paralelo. Se argumenta que la *síntesis afectiva validada* —enunciados que la comunidad reconoce como propios aunque no los haya dictado literalmente— constituye el producto más genuino del *ayni*. El modelo no propone horizontalidad abstracta, sino una ecología de saberes (Sousa Santos, 2010) donde la asimetría funcional no implica jerarquía de legitimidad. El artículo concluye con la replicabilidad situada del modelo y sus proyecciones para futuras investigaciones en edición participativa y justicia epistémica.

Palabras clave: memoria colectiva, edición participativa, *ayni*, testimonio, descolonialidad, autoetnografía, postproducción de la oralidad.

1. Introducción: la paradoja del testimonio y la necesidad de un nuevo modelo

La madrugada del 17 de mayo de 1983, columnas armadas de Sendero Luminoso asesinaron a diecinueve personas —la mayoría mujeres y niños— en la cumbre del cerro Sangaqasa, en Huaynacancha (Ayacucho, Perú). Cuarenta y un años después, la Comunidad decidió hacer un libro. Específicamente, un libro impreso, que fuera en primer lugar para sus hijos y para las nuevas generaciones, pero que, además, tuviera la facultad de llegar a bibliotecas, a colegios, a universidades de distintas ciudades e, incluso, otros países para que los conocieran, supieran de su historia, de su recorrido, y escucharan su memoria. Eran —y son— muy conscientes de la exclusión a la que su propia lengua materna, el quechua, les somete en la sociedad peruana y, por esa razón, es que decidieron que el libro fuera escrito en castellano (por mí), pero «contado por ellos».

Cuando accedí a hacer realidad este pedido, es decir, escribir en las condiciones que ellos proponían, la pregunta obvia que atraviesa la teoría del testimonio latinoamericano desde sus orígenes surgió de inmediato: ¿puede el subalterno hablar sin que su palabra sea capturada, traducida, domesticada o reinscrita por mí, el intelectual letrado?

Años atrás, en 1988, Gayatri Chakravorty Spivak había ya formulado lo que considero una objeción muy radical y precisa: la enunciación subalterna es, estructuralmente, imposible bajo las condiciones del discurso hegemónico. Sin embargo, casi una década y media después, John Beverley (2004), reconoció que el testimonio es un dispositivo híbrido en el cual la voz subalterna accede al espacio letrado mediante una mediación inevitable, pero que esa mediación no anula necesariamente su potencia política. La Comunidad de Huaynacancha, sin lugar a dudas, desde una de las zonas más pobres del Perú, había llegado a la misma conclusión.

Yo que, evidentemente, provengo del campo letrado, reconozco que ambas posiciones —la de Spivak y la de Beverley— comparten un supuesto tácito: la relación entre el mediador y el sujeto que brinda el testimonio es tan vertical como tutelar. Es decir, el intelectual o investigador decide qué grabar, cómo transcribir, qué editar, qué publicar. La comunidad, en el mejor de los casos, es consultada, sobre todo, como fuente testimonial. Y, en el peor, es solo objeto de representación.

Como dije, la Comunidad de Huaynacancha había llegado a la misma conclusión que Beverley, pero con una lógica diferente que iba un paso más. La Comunidad era la que tenía la idea del libro desde mucho tiempo atrás, la Comunidad fue la que decidió qué debía contarse, a qué lectores dirigirse, en qué lengua, en qué condiciones, incluso una forma de trabajo para hacer realidad el libro.

Yo mismo, desde mi posición letrada, llegué a Huaynacancha con una mirada marcada por el prejuicio académico, dispuesto a captar testimonios, a editarlos, a ordenarlo, a realizar entrevistas precisas y a publicar un libro a partir de eso. Es decir, llegué con una mirada muy convencional, con la idea de realizar entrevistas semiestructuradas, etc. Fue la Comunidad, con sus líderes Nicanor Santiago, Teófilo Velásquez y Julián Romero quienes me hicieron ver que lo que llevaba conmigo no era suficiente, hacía falta más.

El 18 de mayo del 2024, en la mañana, establecieron seis condiciones precisas:

1. El libro debía ser escrito en castellano, pero contado por ellos;
2. debía ser claro, preciso y sencillo, sin faltas de ortografía;
3. tener mapas y fotos para que el mundo supiera dónde estaban;
4. contar toda su historia, desde los tiempos de las haciendas hasta el presente;

5. debía entenderse que su memoria y lo que estaban haciendo era por el *allin kawsay* (buen vivir);
6. finalmente, debía ser muy bonito (Torres Vitolas, «Libro ayni», 2025, p. 7).

En este artículo presento el modelo que emergió de ese proceso. Lo he llamado Enunciación Coral Soberana-Ayni (ECS-Ayni). Es una propuesta teórico-metodológica para la producción memorialística en contextos de asimetría estructural, basada en el principio andino del *ayni* como reciprocidad diferenciada.

El artículo lo he estructurado en seis secciones. Tras esta introducción metodológica (que incluye la autoetnografía como posicionamiento y la evidencia audiovisual como fuente verificable), la sección dos desarrolla los fundamentos del modelo: los cuatro roles, las tres soberanías y mi *falta constitutiva* como escritor. En la sección tres analizo la *postproducción de la oralidad* como núcleo del proceso editorial. La sección cuatro documenta las evidencias empíricas de la soberanía comunal: el veto, la reescritura colectiva y el «libro enterrado». La sección cinco discute el modelo en diálogo con la crítica descolonial, los estudios de memoria y la ética de la escucha. La sección seis concluye con los aportes originales, las limitaciones situadas y las proyecciones para futuras investigaciones.

1.1. Nota metodológica: autoetnografía y archivo como evidencia

En principio veo preciso señalar que este artículo se posiciona explícitamente como **autoetnografía** (Ellis, 2004; Behar, 1996), pues al haber asumido el rol de editor, escritor del libro y creador del contenido transmedia estoy en este momento en una doble condición: soy parte del proceso y lo estoy analizando. Soy consciente de que esto implica una tensión que no pretendo resolver, sino exponer con transparencia total. Documento aquí no solo mis aciertos, sino también mis errores: el enfado cuando la Comunidad vetó la historia de los iquichanos que había investigado durante semanas; la dificultad forense para identificar voces en los audios del primer viaje (grabados solo en audio, no en vídeo); el tiempo no previsto para la traducción del quechua al castellano; las semanas que la Asamblea tardó en dar el visto bueno final (Torres Vitolas, «Apuntes», 2025).

El proceso (cómo se llegó a la comunidad y también cómo fue la escritura) está parcialmente documentado en un **archivo audiovisual** accesible mediante código QR al final del libro. Ese archivo contiene fotos de los primeros acercamientos de Angelit Guzmán Chávez y el Colectivo Allin Kawsay desde el año 2023, las grabaciones de testimonio, de las asambleas, las entrevistas, de la presentación del primer borrador. El lector académico puede verificar las afirmaciones de este artículo contrastándolas con ese registro. Esta decisión editorial —exiliar la teoría académica a un código QR, manteniendo el libro impreso «limpio» para su lector primario (los jóvenes de la Comunidad)— es, como argumentaré más adelante, un gesto descolonial que subvierte deliberadamente la colonialidad del saber (Mignolo, 2007).

2. Fundamentos del modelo ECS-Ayni

2.1. El *ayni* como principio estructurante: reciprocidad diferenciada

En la ontología andina, el *ayni* exige una aportación equivalente desde capacidades no intercambiables. Es decir, no es hacer todos lo mismo, sino que quien tiene fuerza física trabaja la tierra; quien tiene conocimientos de sanación prepara las medicinas; quien tiene experiencia organizativa convoca la asamblea. Por tanto, la igualdad no es horizontalidad,

sino que implica un equilibrio ético del esfuerzo: ninguna función es jerárquicamente superior a otra.

El ECS-Ayni traslada este principio a la producción editorial. Frente a las metodologías de Investigación-Acción Participativa (IAP) que proponen horizontalidad, el modelo asume la **asimetría funcional** como punto de partida. El escritor sabe escribir; la Comunidad sabe lo que quiere contar; los mediadores lingüísticos saben traducir. Cada rol es insustituible y todos tienen vital importancia. La interdependencia es estructural: el andamiaje técnico aportado por el escritor carece de valor de verdad sin la validación de la Comunidad; a su vez, la memoria comunal requiere del dispositivo técnico para perforar el silencio institucional.

2.2. Los cuatro roles

El modelo distingue cuatro roles funcionales, documentados empíricamente en el proceso (ver Figura 1):

Rol	Persona(s)	Función principal	Capa de actuación
Autoría, escritura y arquitectura	José Luis Torres Vitolas	Escritura, diseño narrativo y visual, fotografía, investigación histórica, postproducción de la oralidad, decisiones de inclusión/exclusión	Competencia técnica + subordinación ética
Sujeto soberano	Comunidad de Huaynacancha (Asamblea Comunal)	Validación del sentido, corrección del manuscrito, veto, decisión sobre qué se cuenta y qué se omite	Soberanía epistémica
Mediación fundacional afectiva	Angelit Guzmán Chávez y Colectivo Allin Kawsay	Construcción de confianza, acceso al territorio, acompañamiento post-publicación	Condición de posibilidad relacional
Mediación lingüística y registro	Yesenia Montes Ñaupa, Mizael Lunazco Quispe	Traducción quechua-castellano, transcripción, registro audiovisual, distribución estratégica	Permeabilidad lingüística y documental

Estos roles no son jerárquicos. Angelit Guzmán y el Colectivo Allin Kawsay iniciadores de todo el proceso, que han acompañado al libro y a Huaynacancha de manera permanente no son superiores ni más importantes que la Comunidad; a su vez, la Comunidad no es superior a mí, ni yo como escritor soy superior a los mediadores lingüísticos (Yesenia Montes y Mizael Lunazco). Todos somos «funcionalmente distintos» y «éticamente equivalentes». El *ayni* se cumple cuando cada rol aporta lo que sabe hacer, y todos reconocen que el producto final no existiría sin esa aportación diferenciada.

2.3. Las tres soberanías y la falta constitutiva

El modelo distribuye la soberanía sobre el proceso en tres dimensiones:

1. Soberanía sobre el sentido (Comunidad): decidir qué se cuenta, qué se corrige, qué se omite, qué se «entierra». Esta soberanía es material: la Asamblea puede detener un proyecto aunque el escritor haya invertido meses en él (véase infra, sección 4.2).

2. Soberanía técnica y ética (Autor): decidir qué imágenes producir, cuáles omitir (ética del silencio), qué redes de distribución hegemónicas activar. Esta soberanía es ejecutiva, pero está sujeta a rendición de cuentas ante la Asamblea.

3. Soberanía de circulación (Comunidad): autorizar explícitamente la difusión pública y digital, incluyendo la decisión de «llegar lejos, muy lejos del Perú» (mandato expreso de la Asamblea).

Estas soberanías operan sobre mi **falta constitutiva** como escritor externo, que he considerado se manifiesta en tres dimensiones:

a) **exterioridad:** no sufrí la masacre ni pertenezco a la Comunidad; por tanto, no puedo hablar desde la memoria encarnada;

b) **exceso de conocimiento historiográfico:** dispongo de información que la Comunidad conoce parcialmente o ha decidido marginar —esto me ha obligado a establecer una «ética de contención»;

c) **capacidad de síntesis afectiva:** he podido articular enunciados que la Comunidad vive como evidencia pero que no han necesitado nombrar (por ejemplo, la frase «por mejor vida hay veces que hay que dar vida», o «la memoria empujando» que aparecen en el libro y que fueron validadas por la misma Comunidad durante la lectura inicial y refrendada en la revisión previa del libro para su publicación. Esta tercera dimensión considero es la más delicada porque esta síntesis afectiva debe ser legitimada mediante el «sometimiento al escrutinio asambleario». Es decir, el autor debe proponer; la Comunidad validar, corregir o rechazar.

Tabla 1. Modelo ECS-AYNI: Enunciación coral soberana
Modelo de producción memorialística en contextos de asimetría estructural

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo ECS-AYNI (Torres Vitolas, 2024).

3. La postproducción de la oralidad: del registro a la obra coral

Pienso que uno de los aportes más originales del modelo que expongo ahora es la distinción entre tres momentos en el tratamiento de la oralidad testimonial. He decidido llamar a este proceso **postproducción de la oralidad**, en analogía —pero también en contraste— con la «postproducción» en artes visuales (Bourriaud, 2002).

En suma, lo que quiero hacer notar es que no se trata de «editar» pasivamente, sino de *construir una nueva obra* (acaso hasta un nuevo género) a partir de material preexistente, respetando su verdad material pero dotándola de legibilidad para un lector externo.

3.1. Registro: polifonía caótica

El primer momento es el **registro** de los testimonios en el campo. En el caso de Huaynacancha, el momento más intenso ocurrió el 17 de mayo de 2024, dentro de un bus. Habíamos bajado del cerro Sangaqasa tras la inauguración del lugar de la memoria. Para evitar el ruido de la fiesta, nos encerramos a grabar. En pocos minutos, se formó una cola en la puerta. Las mujeres tocaban, pedían entrar. Coparon todos los asientos. Nicanor Santiago, presidente de la Comunidad, dijo entonces: "Así, mejor, vamos a hablar todos" (Torres Vitolas, «Apuntes», 2025, p. 5).

El registro resultante es **polifónico en el sentido bajtiniano** (Bajtín, 1963), pero no en el sentido literario de una polifonía *compuesta* utilizado en las obras de ficción; sino, más bien, una *polifonía caótica*: voces que se traslapan, se interrumpen, se corrigen entre sí, con ruido ambiental, risas, llantos, silencios. Este material es valioso como *documento*, pero es ilegible como *obra*, aun cuando debe de considerarse que tiene una fuerza comunicacional enorme.

3.2. Transcripción: indiferenciación lingüística

El segundo momento es la **transcripción**. Yesenia Montes y Mizael Lunazco, los mediadores lingüísticos, tradujeron del quechua al castellano y, en el caso del audio caótico del bus, produjeron un documento donde los hablantes aparecían etiquetados como "Hombre 1", "Hombre 2", "Mujer 1", "Mujer 2". Esta *indiferenciación* es inevitable cuando se trabaja con registros de audio (sin vídeo) y con hablantes cuya identidad no puede ser reconocida por el transcriptor. La transcripción es *lingüísticamente fiel*, pero *discursivamente plana*: aplanar la polifonía a una superficie homogénea.

3.3. Obra: coralidad estructurada en primera persona del plural

El tercer momento es la **obra**. Aquí, como escritor me propuse, sobre todo, asumir la función específica de *ecualizar* el material, destilarlo, estructurarlo, sin falsear su verdad material. Después de un largo proceso, el resultado es texto que escribí con una **coralidad estructurada en primera persona del plural** («nosotros»), que alterna con momentos de primera persona del singular cuando la experiencia individual es intransferible. El capítulo 8 del libro, que narra la masacre, es un ejemplo de este movimiento, pero que en realidad, atraviesa todo el libro:

—¡Nicanor, Félix! ¡Rápido! ¡Vengan!

Nicanor, corrió rapidito. A Félix, en cambio, que era más pequeño, lo tomó su papá de la mano y comenzaron a escapar. [...] Fue allí, ¿no, Félix?

—Sí, ahí fue. De mis manos me llevaba mi papá y al ratito, nomás, cuando volteé, vi hacia abajo del cerro: de allí venía un montón de gente. [...] a mi papá lo atacaron entre varios y le acuchillaron en el pecho.

—Así como dice mi hermano Félix, bien fuerte le dieron a nuestro papá y él se quedó tirado en el suelo. A mi mamá [...] le hundieron con cuchillo varias veces [...] Así la vi a mi mamá. (Torres Vitolas, ed., 2025, pp. 111-112)

Aquel «nosotros» coral no es un narrador homogeneizador. Las voces de Nicanor y Félix —dos hermanos que presenciaron el asesinato de sus padres cuando tenían diez y cuatro años, respectivamente— emergen en primera persona del singular, pero están *contenidas* en una matriz narrativa que las hace legibles sin disolver su singularidad. La coralidad no es la suma aritmética de voces, sino —si cabe el término— su *reducción geométrica* y articulación en una voz colectiva que la Asamblea reconoció como propia.

4. Evidencias empíricas de la soberanía comunal

Es de importancia para el modelo que presento, que la Comunidad ejerza efectivamente su soberanía. En el caso de Huaynacancha, detallo tres momentos:

4.1. El veto a la historia de los iquichanos

Yo invertí semanas investigando la historia de los iquichanos —la región de Huaynacancha durante el Virreinato y la República— y redacté un borrador de unas veinte páginas pensando que eso daría mayor contexto histórico al libro. La Comunidad lo vetó sin contemplaciones: «No. Eso no va. Solo a partir de la memoria de nuestros mayores» (Torres Vitolas, «Apuntes», 2025, p. 10). Esto como ya lo he señalado antes me causó pesar, un enorme enfado y la sensación de poca valoración de lo que estaba haciendo. Sin embargo, acaté la decisión. El libro comienza, no con la historia regional, sino con el retorno de la Comunidad a sus tierras en 1994. La memoria de los mayores, no el archivo historiográfico, es la fuente de legitimidad.

4.2. El "libro enterrado": soberanía como agencia negativa

Durante el proceso, los adolescentes del Colegio 17 de Mayo elaboraron su propia versión del libro, con poemas, cuentos y dibujos en talleres que yo dirigí. Yo registré y tengo guardados los trabajos de los chicos, sus manuscritos, sus obras visuales las registré en fotos que me cuidé de sacarlas bien. El libro lo llegué a terminar y llegó a publicarse la misma fecha que el libro de los mayores (*17 de mayo. El otro Uchuraccay*), en julio del año 2025. Incluso considero que, como objeto, es uno de los libros más bellos que he hecho. Sin embargo, un conflicto interno de la Comunidad con un profesor llevó a la Asamblea a decidir que ese libro no debía circular. Por ese motivo ha quedado «enterrado». Se anuló su exposición en redes, en menciones públicas, en venta. Este hecho es crucial: la soberanía comunal no es solo la capacidad de «hacer» circular un relato, sino también la capacidad de «detenerlo». La «agencia negativa» (no publicar, no hablar, no mostrar) es la prueba más rotunda de que la Comunidad es soberana: porque puede decir «no» incluso cuando el mediador externo ya ha invertido tiempo y recursos.

4.3. La síntesis afectiva validada: «por mejor vida hay veces que hay que dar vida»

Ninguno de los testimonios literales contenía esa frase. Yo la escribí al estar inmerso en el proceso, como una *síntesis afectiva* de lo que la Comunidad transmitía vivencialmente. Luego la incluí en el manuscrito. La Asamblea nunca la objetó, la validó, la asumió como naturalmente propia. La frase aparece en el libro en cinco momentos distintos (pp. 25, 27, 105, 137, 167), y se ha convertido en una suerte de lema comunitario.

Considero que el ciclo del *ayni* se cerró cuando la Comunidad hizo suyo algo que el yo como escritor produjo sin que me lo dictaran. La evidencia más rotunda de esta validación es la declaración de Julián Romero, presidente de la Comunidad durante la repoblación, quien después de la lectura en el colegio de primaria en septiembre de 2024, por la noche, aseguró que para ellos, para la comunidad el libro será **Líder** (link vídeo de YouTube). Un líder no es un objeto pasivo de contemplación; es un instrumento de dirección colectiva. De esta forma, el libro, en su materialidad, se convierte en *dispositivo de comunidad futura*.

5. Discusión: hacia una ecología de saberes en la edición de memoria

5.1. El ECS-Ayni frente al testimonio clásico

El testimonio latinoamericano, tal como lo teorizó John Beverley (2004), se caracteriza por la **mediación tutelar**: el intelectual letrado transcribe y edita la palabra del subalterno, y esa asimetría es constitutiva del género. El ECS-Ayni no elimina dicha asimetría —la reconoce y la formaliza— pero la transforma de *tutelar a funcional*. Quien escribe no decide qué es importante; la Asamblea lo decide. La Asamblea tiene la última palabra sobre el sentido, sobre el lector al que va dirigida la obra. El escritor y editor, no puede publicar sin autorización expresa de la Comunidad; la Asamblea autoriza o veta.

Esta diferencia tiene una consecuencia política directa: en el testimonio clásico, la comunidad es *objeto de representación*; en el ECS-Ayni, la comunidad es *sujeto de mandato*. El mediador externo no es un «intérprete de la subalternidad», sino un *ejecutor técnico* al servicio de una decisión comunal preexistente.

5.2. La tensión «ch'ixi»: linealidad occidental y temporalidad cíclica andina

El libro lo hice con una estructura narrativa de tres actos basada en el modelo de guion siguiendo el paradigma de Syd Field (1979): planteamiento (capítulos 1-3), confrontación (capítulos 4-8), resolución (capítulos 9-10). Esta estructura es **lineal** y **teleológica**: hay un inicio, un nudo y un desenlace. La temporalidad andina, en cambio, tiende a ser **cíclica** o en **espiral**: el pasado no queda atrás, sino que retorna, se re-actualiza, se re-significa. Parte de considerar esta espiralidad fue contener en el último acto también el proceso de escritura del libro.

La Comunidad, evidentemente, no fue consciente de esta estructura, pero les señalé sí que había dispuesto el contenido de la obra en inicio, nudo y desenlace como enseñan en los colegios pensando en la legibilidad del libro para sus adolescentes (que tienen bajas competencias en castellano). Las chicas y los chicos de su comunidad constituyen sus lectores prioritarios. Me escucharon, leímos en grupo en el colegio, y no hubo objeción alguna. Para ellos debe estar bien claro, afirmaron. En ese sentido usar la estructura mencionada no fue una imposición, sino —emulando a Sousa Santos (2010)— fue una **traducción estratégica** al servicio de un fin comunitario.

Silvia Rivera Cusicanqui (2010) ha descrito el «ch'ixi» como la coexistencia de elementos contradictorios sin síntesis, propia de las realidades andinas donde lo indígena y lo occidental se tensan sin resolverse. Este libro, evidentemente, encarna esa tensión: la estructura lineal de Field y la aspiración al bucle en espiral coexisten en el mismo objeto. Incorporé un bucle que permitiera una relectura circular —insinuado en la repetición del «mira, papá, escúchanos, mamá» que abre y cierra el relato, en la auto referencia en el capítulo 10 a la elaboración del libro— pero no lo logré plenamente. Esta «falla» no lo considero un defecto del diseño; sino una condición «ch'ixi» del mismo proceso.

5.3. La jerarquía de lectores y la expulsión del metropolitano

En el libro utilizo sistemáticamente el vocativo «papá/mamá» a lo largo de todo el texto. ¿A quién se dirige? Específicamente lo hace a cinco tipos de lectores en orden jerárquico. Los señalo aquí, así como también especifico que fue determinado no por mí sino por la misma Comunidad (está contenido en sus seis pedidos):

1. los adolescentes y jóvenes de la Comunidad (lectores modelo primarios);
2. los pobladores adultos de Huaynacancha (validación identitaria);
3. las comunidades vecinas (reconocimiento regional);
4. los lectores de ciudades y otros países (testimonio para «los que no saben»); y
5. los fallecidos en la masacre (rendición de cuentas).

Como puede notarse, el lector académico metropolitano no aparece en esta jerarquía. El dispositivo retórico lo expulsa del centro epistémico de la experiencia literaria. El académico puede leer el libro, por supuesto, pero el libro no fue *escrito para él/ella*. En ese sentido, la teoría académica queda relegada al código QR.

Este gesto —que podría parecer una provocación— es, en realidad, **una subversión de la colonialidad del saber** (Mignolo, 2007). Me explico. Aquí, el conocimiento legítimo no necesita el aval de la academia para serlo. Es más, el suyo, su conocimiento lo comparten, lo hacen libro, que es un medio, un código que la academia reconoce. Es decir, en este caso, la academia es, a lo sumo, una *usuario secundaria* de una obra diseñada *con, por y para* la Comunidad.

6. Conclusiones: aportes, limitaciones y proyecciones

6.1. Aportes originales del modelo

El ECS-Ayni propone una teoría de la producción memorialística que se distancia tanto del testimonio clásico como de la Investigación-Acción Participativa. Sus aportes específicos son:

1. **Formalización de la postproducción** de la oralidad como proceso de tres momentos (registro → transcripción → obra), con una función específica para cada rol.
2. **Categorización de la falta constitutiva** en sus tres dimensiones (exterioridad, exceso de conocimiento historiográfico, capacidad de síntesis afectiva), reconociendo que la legitimidad de la tercera depende de la validación asamblearia.
3. **Teorización de la soberanía como agencia negativa**: el poder de vetar, detener o «enterrar» proyectos es la prueba más rotunda de que la Comunidad es soberana.

4. **Destitución del lector occidental hegemónico** mediante la jerarquía endógena de lectores y el vocativo «papá/mamá».
5. **El código QR como gesto editorial descolonial:** la teoría académica se exilia a un dispositivo secundario, liberando al libro impreso para su lector primario.

6.2. Limitaciones situadas

No pretendo que este modelo sea universal. Emerge de las condiciones materiales específicas de Huaynacancha (Perú, 2023-2025): una Comunidad pequeña (unas cien viviendas), con una asamblea activa, un liderazgo fuerte (Nicanor Santiago, presidente comunal) y una mediadora afectiva y de una ética incuestionable (Angelit Guzmán), de una comunidad activa del voluntarios (el Colectivo Allin Kawsay), de mi amistad de más de veinte años con Angelit. Asimismo, se suma la amistad que ella tiene con Yesenia Montes y Mizael Lunazco, mediadores, huantinos (es decir de la misma zona que Huaynacancha) y que están ligados a la difusión de la cultura y la literatura en quechua. Estas condiciones no son fáciles de replicar. La confianza preexistente —el *wayllukuy*, como lo llamó Nicanor Santiago (Torres Vitolas, ed., 2025, p. 190)— fue la condición de posibilidad del proceso. Sin ella, el modelo colapsa.

6.3. Proyecciones para futuras investigaciones

El ECS-Ayni abre creo al menos cuatro líneas de investigación futura:

1. **Autoría endógena:** ¿Cómo se transforma el modelo cuando el arquitecto o escritor pertenece a la propia comunidad subalterna? ¿Sigue siendo necesaria la «falta constitutiva»?
2. **Institucionalización de la ética:** ¿Pueden la ética del silencio y la ética de la contención formalizarse como protocolos estándar en proyectos de memoria participativa?
3. **Resiliencia digital:** ¿Cómo se comporta el dispositivo cuando la Comunidad deja de participar activamente y la obra queda liberada a la circulación global? ¿El código QR seguirá funcionando dentro de veinte años?
4. **La invisibilidad del autor:** ¿La decisión ética y política del autor al no poner su nombre en la tapa y no dar mayor referencia suya en la obra, minimiza los aportes epistémicos de la misma Comunidad?
5. **Fotolibro memorial:** El libro lo construí también un fotolibro (Badger & Parr, 2004), con una secuencia visual compuesta que incluye un *travelling* fotográfico por el pueblo. El análisis de esta dimensión visual —que apenas esbozo aquí— pienso que merecería un desarrollo propio.

Referencias

Badger, G., & Parr, M. (2004). *The Photobook: A History*. Phaidon.

Bajtín, M. (1963). *Problemas de la poética de Dostoievski*. Fondo de Cultura Económica.

- Behar, R. (1996). *The Vulnerable Observer: Anthropology That Breaks Your Heart*. Beacon Press.
- Beverley, J. (2004). *Testimonio: On the Politics of Truth*. University of Minnesota Press.
- Bourriaud, N. (2002). *Postproduction. Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World*. Lukas & Sternberg.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. (2003). *Informe Final. Perú, 1980-2000*. CVR.
- Ellis, C. (2004). *The Ethnographic I: A Methodological Novel about Autoethnography*. AltaMira Press.
- Field, S. (1979). *Screenplay: The Foundations of Screenwriting*. Dell Publishing.
- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI.
- Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina*. Gedisa.
- Quijano, A. (2000). «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina». En Lander, E. (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). CLACSO.
- Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón.
- Sousa Santos, B. de. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Trilce.
- Spivak, G. C. (1988). «Can the Subaltern Speak?». En Nelson, C., & Grossberg, L. (eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture* (pp. 271-313). University of Illinois Press.
- Stern, S. (2000). «De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia un recordar y olvidar inciertos». En *Las conmemoraciones: las disputas en las fechas 'in-felices'*. Siglo XXI.
- Theidon, K. (2004). *Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú*. IEP.
- Todorov, T. (2000). *Los abusos de la memoria*. Paidós.
- Torres Vitolas, J. L. (ed.). (2025). *17 de mayo. El otro Uchuraccay. Memoria para el allin kawsay*. Colectivo Allin Kawsay, Asociación Puriyninchik, Editorial Casa de Cartón. ISBN 978-612-49605-3-6.
- Torres Vitolas, J. L. (2025). «Apuntes al 17 de mayo. El otro Uchuraccay». Biblioteca Casa de Cartón. [Documento interno, acceso mediante código QR]
- Torres Vitolas, J. L. (2025). «Libro ayni». Biblioteca Casa de Cartón. [Documento interno, acceso mediante código QR]

Nota del autor

Soy José Luis Torres Vitolas (Lima, 1971) escritor y editor del libro *17 de mayo. El otro Uchuraccay* y creador de todo el soporte transmedia que rodea al libro en la web de la editorial. Ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Maestría en Literatura Hispanoamericana por la misma universidad y Máster en Edición por Editrain-Universidad Alcalá de Henares. Mis obras son *5:37* (2008) fue finalista del V Premio Iberoamericano Cortes de Cádiz; *Albatros* (2013) obtuvo el Premio Internacional Alfons el Magnánim de Novela (2012) y el Premio a la Mejor Primera Novela en Castellano en el Festival du Premier Roman de Chambéry (Francia). Estos y más datos como los trabajos realizados como editor en obras participativas con niños y adolescentes la Escuela Internacional de Ginebra (Suiza), el Instituto Cervantes (España), la UGEL de Huanca Sancos (Perú) u otras trabajos de edición con la Universidad de Sevilla, la Universidad de Lyon, o el Fondo de las América no aparecen en el libro de memoria *17 de mayo. El otro Uchuraccay* por decisión ética de borrar la figura del editor, pero se incluyen aquí para situar la propuesta en el campo académico y de alguna manera referir la experiencia profesional con que llegué a Huaynacancha.

Declaración de conflicto de intereses: El autor declara los siguientes vínculos relacionales e institucionales relevantes para la evaluación de este artículo. El proyecto fue iniciado por Angelit Guzmán Chávez el año 2023, gestora independiente con quien el autor mantiene una amistad de más de veinte años, anterior al proceso analizado. La Pontificia Universidad Católica del Perú financió parcialmente el primer viaje de campo mediante el Fondo RSU 2024; el autor no tiene ni ha tenido afiliación institucional con dicha universidad más allá de sus estudios de pregrado y posgrado. La impresión del libro fue financiada en 3 partes iguales por el Colectivo Allin Kawsay (liderados por Angelit Guzmán); la Asociación Puriyninchik (Yesenia Montes y Mizael Lunazco), y yo, sin que ninguno de los participantes recibiera remuneración. El libro está disponible en acceso abierto completo y no genera beneficio económico para ninguna de las partes. La autoetnografía asume estos vínculos como condición epistemológica del conocimiento situado, no como sesgo a ocultar.